

Funcionalidad familiar y habilidades sociales en jóvenes: un estudio en el sureste de México

Juan Yovani *Telumbre-Terrero*, (<https://orcid.org/0000-0002-8695-7924>)

Lucely *Maas-Góngora*, (<https://orcid.org/0000-0001-8081-9830>)

Lubia del Carmen *Castillo-Arcos*, (<https://orcid.org/0000-0002-4368-4735>)

Pedro Moisés *Noh-Moo* (<https://orcid.org/0000-0003-1580-5533>)

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen. México

Correspondencia: jtelmubre@pampano.unacar.mx (Juan Yovani Telumbre Terrero)

Resumen

Objetivo principal: determinar la relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en jóvenes del sureste de México. Metodología: investigación de tipo cuantitativa no experimental con un diseño correlacional realizada en 445 jóvenes mexicanos a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia. Se aplicó el APGAR familiar y la escala de habilidades sociales. Resultados principales: Predomina la familia funcional (47,4%), y la puntuación promedio en la escala de habilidades sociales fue de 47,8 puntos. Asimismo, se identificó una relación positiva y significativa entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales ($r_s = ,847$, $p = ,001$), lo que implica que una mayor funcionalidad familiar favorece el desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes. Conclusión principal: La funcionalidad familiar y las habilidades sociales presentan una fuerte correlación, lo que sugiere que el funcionamiento familiar contribuye al desarrollo de conductas saludables en los jóvenes. Por ello, es fundamental identificar y abordar las situaciones que puedan afectar la dinámica familiar, ya que estas pueden tener repercusiones significativas en sus integrantes.

Palabras clave: Familia. Habilidades sociales. Adulto joven. Salud mental.

Family Functionality and Social Skills in Youth: A study in Southeastern Mexico

Abstract

Objective: to determine the relationship between family functionality and social skills in young people from southeastern Mexico. Methods: a non-experimental quantitative study with a correlational design was conducted on 445 Mexican youth through non-probabilistic convenience sampling. The Family APGAR and the Social Skills Scale were applied. Results: Functional families predominated (47.4%), and the average score on the Social Skills Scale was 47.8 points. Additionally, a positive and significant relationship was identified between family functionality and social skills ($r_s = 0.847$, $p = 0.001$), indicating that greater family functionality fosters the development of social skills in young people. Conclusions: Family functionality and social skills show a strong correlation, suggesting that family functioning contributes to the development of healthy behaviors in young people. Therefore, it is essential to identify and address situations that may affect family dynamics, as these can have significant repercussions on its members.

Keywords: Family structure. Social skills. Young adult. Mental health.

Introducción

La familia es la primera organización social en la que los seres humanos establecen contacto con un grupo. En este espacio, se fortalecen lazos basados en valores que constituyen el fundamento para la formación del individuo y su entorno, así como para el desarrollo económico, educativo, laboral y político de la sociedad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define a la familia como el núcleo de personas encargadas de brindar cuidado y protección, quienes pueden ser padres, abuelos o tíos, ofreciendo afecto y apego emocional a lo largo de la vida.¹ Asimismo, el rol de la

familia es crucial desde las primeras etapas del desarrollo, ya que proporciona un conjunto de oportunidades para el aprendizaje continuo en niños, jóvenes y adultos. En las últimas décadas, la familia ha experimentado transformaciones significativas en su estructura y funcionalidad, lo que ha impactado su dinámica interna.²

En México, en 2020, había alrededor de 35 millones de hogares, de los cuales el 86,7% fueron considerados familias, entendidas como aquellas en la que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la jefa o el jefe del hogar. Predominó el tipo de familia nuclear, conformada en promedio por cuatro miembros. Además, el tiempo dedicado a actividades

de convivencia y entretenimiento fue de 15.6 horas semanales en el uso de medios de comunicación masiva, mientras que solo se destinaron 8,1 horas a la convivencia familiar y social de sus integrantes.³

Las familias experimentan transformaciones y diferentes desafíos a lo largo del tiempo, lo que puede generar la aparición de nuevos roles, conflictos y crisis que afectan, de manera directa e indirecta, su funcionamiento. Por ello, es fundamental que el sistema familiar y su dinámica reciban asistencia y capacitación para afrontar estos desafíos a nivel individual, grupal y social.^{4,5}

En este contexto, el Funcionamiento Familiar (FF) juega un papel crucial, ya que cuando existe un FF inadecuado este puede representar un factor de riesgo asociado a la aparición de conductas nocivas para la salud. La cohesión, la adaptabilidad y la comunicación son elementos clave que determinan la capacidad de la familia para afrontar adversidades y promover el bienestar de sus integrantes.⁶ Se ha observado que las familias con altos niveles de cohesión y adaptabilidad responden de manera más efectiva a las demandas individuales, familiares y sociales, facilitando la toma de decisiones responsables y reduciendo la probabilidad de conflictos.^{7,8}

Uno de los factores esenciales para el desarrollo óptimo de los jóvenes es el fortalecimiento de las Habilidades Sociales (HS), entendidas como el conjunto de conductas que les permite desenvolverse tanto a nivel individual como social, a través de la expresión adecuada de sentimientos, deseos, opiniones, derechos y actitudes.⁹ Las HS influyen directamente en la autoestima, autoeficacia, asertividad y comportamiento de los jóvenes, determinando la adopción de conductas saludables, pero también la adquisición de conductas no saludables, con repercusiones significativas en la vida adulta.¹⁰

Dado que la juventud es una etapa de transición caracterizada por cambios en el desarrollo biopsicosocial, resulta fundamental analizar la relación entre el FF y las HS, ya que la familia es el primer espacio donde se aprenden valores, derechos y roles, y donde se desarrollan herramientas para enfrentar diversas situaciones de la vida. Investigaciones previas han señalado que un FF adecuado favorece el desarrollo de habilidades para la vida, mientras que un FF disfuncional puede generar conflictos y crisis que afectan la salud física y mental de los jóvenes.^{4,11,12} Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la FF y las HS en jóvenes del sureste de México, con el propósito de generar evidencia científica que contribuya al diseño de estrategias de intervención orientadas a mejorar el desarrollo integral de esta población en sus dimensiones física, psicológica y social.

Metodología

Se llevo a cabo un estudio cuantitativo, no experimental de corte transversal y correlacional.¹³ El estudio se realizó en el sur de México, específicamente, en Ciudad del Carmen, Campeche. Participaron un total de 445 jóvenes de ambos sexos, seleccionados a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia, estableciendo como periodo abril-junio 2024.¹⁴ Los criterios de inclusión fueron jóvenes escolarizados y no escolarizados, entre 18 y 29 años, residentes en Ciudad del Carmen, Campeche, México y no estar en tratamiento psicológico que pudiera impedir su participación. Se analizaron variables sociodemográficas como sexo, edad, ocupación,

práctica religiosa y actividad deportiva. Además, se evaluaron la percepción de la relación con la familia y amigos, el funcionamiento familiar y las habilidades sociales.

La recolección de datos se realizó a través de una encuesta en línea, diseñada en Microsoft Forms y difundida a través de las redes sociales. Para facilitar el acceso, se generó un enlace y un código QR. Al acceder, los participantes leyeron una descripción detallada del consentimiento informado, luego completaron una ficha de datos sociodemográficos, el cuestionario APGAR familiar y la escala de habilidades sociales. Al finalizar, se les agradeció su participación en la investigación.

La ficha sociodemográfica recopiló información sobre el sexo, edad, ocupación, práctica religiosa y actividad deportiva, además, de la percepción sobre la relación con la familia y amigos. El cuestionario APGAR familiar evaluó la percepción del nivel del funcionamiento familiar mediante cinco afirmaciones con una escala Likert (0= casi nunca, 1= algunas veces y 2 siempre), con una puntuación de 0 a 15 puntos, donde valores más altos indican un mejor funcionamiento familiar. Puntos de corte, establecen una familia severamente disfuncional (0-3), moderadamente disfuncional (4 a 6) y funcional (7 a 10).¹⁵ Este instrumento mostró una confiabilidad de 0,87 en el presente estudio, similar a investigaciones previas.¹⁶⁻¹⁸

La escala de habilidades sociales de Gismero-González evaluó los mecanismos utilizados por los jóvenes para afrontar diversas situaciones de la vida.¹⁹ Consta de 22 afirmaciones con una escala Likert de cuatro opciones (1 = nunca, 2 = poco, 3 = bastante y 4 = mucho), distribuidas en cuatro dimensiones: (1) autoexpresión en situaciones sociales, (2) expresión de enfado o disconformidad, (3) decir no y cortar interacciones, y (4) hacer peticiones. Los resultados se interpretan de manera que puntuaciones más altas indican mayores habilidades sociales. Este instrumento mostró confiabilidad adecuada en investigaciones nacionales e internacionales.^{20,21} En el presente estudio, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.89 para la escala general, mientras que en sus dimensiones los valores oscilaron entre 0,73 y 0,85.

Los datos recolectados fueron descargados y exportados para su procesamiento y análisis en el software estadístico *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versión 23. Se empleó estadística descriptiva mediante frecuencias y proporciones, así como estadística inferencial para responder a los objetivos del estudio. Previamente, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de los datos, y con base en los resultados, se optó por el uso de pruebas no paramétricas, específicamente la U de Mann-Whitney y la correlación de Spearman.²²

La investigación se realizó cumpliendo los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que destacan el respeto por la autonomía de los participantes y la importancia del consentimiento informado.^{23,24} El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen (CEI/FCS/UNACAR/034). Todos los participantes firmaron el consentimiento informado y fueron informados de su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, sin repercusiones.

Resultados

Datos sociodemográficos

El 49,4 % de los jóvenes participantes son hombres y el 50,6 % mujeres, con una edad promedio de 20,69 años. Se destaca que el 61,4 % se dedica exclusivamente a estudiar, el 20,5 % combina estudio y trabajo, el 14,3 % solo trabaja y el 3,8 % ni estudia ni trabaja. Además, el 63,3 % reportó profesar alguna religión y el 34,37 % practica algún deporte. En cuanto a la percepción de su relación familiar, el 10% la calificó como mala, el 26,6% como regular, el 44,8% como buena y el 27,6% como excelente. Respecto a la relación con sus vecinos, el 51,6% la considera regular, el 29,9% buena y solo el 18,5 % excelente.

Funcionalidad Familiar

Al analizar las frecuencias del FF a través del APGAR familiar, se observó que el 48,4% de los participantes considera que su familia casi siempre acepta que asuman nuevas actividades o realicen cambios en su estilo de vida. Además, el 44,2% reporta estar satisfecho(a) con la cantidad de tiempo que comparte con su familia. Asimismo, el 55,5% señala que, en algunas ocasiones, se siente satisfecho(a) con la manera en que su familia discute asuntos de interés común y como comparten problemas para resolverlos (Tabla 1).

Tabla 1. Frecuencias y proporciones de la Funcionalidad familiar

Variable	Casi nunca		Algunas veces		Casi siempre	
	f	%	f	%	f	%
Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando algo le está perturbando	41	13,3	148	48,1	119	38,6
Está satisfecho(a) del modo en que su familia discute asuntos de común interés y de cómo comparten los problemas para resolverlos	49	15,9	171	55,5	88	28,6
Encuentra que su familia acepta el que usted asuma nuevas actividades o haga cambios en su estilo de vida	38	12,3	121	39,3	149	48,4
Está satisfecho (a) del modo en que su familia expresa afecto y responde a sus sentimientos, tales como enojo, pena y amor.	51	16,6	151	49,0	106	34,4
Está satisfecho (a) con la cantidad del tiempo que su familia y usted comparten juntos	47	15,3	125	40,6	136	44,2

Nota: f=frecuencia, %=porcentaje, n= 445.

Al categorizar las puntuaciones del FF (Tabla 2), se identificó predominio de la familia funcional. Sin embargo, al analizar los datos por sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p=.007$). Específicamente, la familia moderadamente disfuncional prevalece en los hombres (42,8%), mientras que la familia funcional es más frecuente en las mujeres (44,2%).

Habilidades sociales

En cuanto a la escala de HS (Tabla 3), se obtuvo una media global de 47,8 puntos. Se identificaron diferencias estadísticamente significativas por sexo ($p< ,05$), donde la media fue

mayor en las mujeres en comparación con los hombres (48,9 vs. 47.1). Al analizar las dimensiones, destaca la dimensión "Autoexpresión en Situaciones Sociales", en la cual también se encontraron diferencias significativas ($p<.05$), con una puntuación superior en los hombres en comparación con las mujeres (17,2 vs. 16,0).

Tabla 2. Clasificación de la funcionalidad familiar

Variables	Total		Hombres		Mujeres		X ²	p
	f	%	f	%	f	%		
Funcional	146	47,4	77	20,7	69	44,2	10,04	,007
Moderada disfunción	123	39,9	65	42,8	58	37,2		
Severamente disfuncional	39	12,7	10	6,6	29	18,6		

Nota: f=frecuencia, %=porcentaje, n= 445, X²= Prueba de chi cuadrada, p= significancia.

Tabla 3. Puntuaciones de la escala de HS por sexo

Escala / dimensiones	Global		Hombre		Mujeres		U	p
	\bar{x}	DE	\bar{x}	DE	\bar{x}	DE		
Habilidades sociales	47,8	10,4	47,1	10,1	48,9	9,5	10975,0	,039
Autoexpresión en situaciones sociales	16,7	4,6	17,2	4,7	16,0	4,4	10083,0	,023
Expresión de enfado	10,4	2,9	10,1	3,1	10,3	2,7	11689,0	,830
Decir no y cortar interacciones	11,5	2,8	11,5	2,7	11,4	2,8	11722,0	,863
Hacer peticiones	9,3	2,8	9,3	2,6	9,2	2,8	11590,5	,732

Nota: \bar{x} = media, DE= desviación estándar, U= U de Mann Whitney, p= significancia, n=455.

Relación de las variables

En relación con el objetivo principal de esta investigación (tabla 4), se identificó una relación positiva y significativa entre el FF y las HS de forma global ($r_s = 0.84$, $p = 0.001$), lo que sugiere que un mayor FF se asocia con un mejor desarrollo de HS. Este hallazgo también se evidenció en la dimensión "Autoexpresión en Situaciones Sociales" ($r_s = 0.606$, $p = 0.023$), lo que indica que una dinámica familiar favorable contribuye a una mayor capacidad de los jóvenes para expresarse en contextos sociales.

Tabla 4.- Relación entre las variables

Variables	Sumatoria HS	Dimensiones				
		Autoexpresión en situaciones sociales	Expresión de enfado	Decir no y cortar interacciones	Hacer peticiones	
Sumatoria Apgar Familiar	r s	,847	,606	,417	,332	,529
	p	,001*	,023**	,480	,945	,233

Nota: n=455, rs= correlación de Spearman, p= significancia, *. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), **. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Discusión

El estudio permitió conocer el FF y su relación con las HS en 445 jóvenes, con una edad promedio de 20 años. En cuanto al nivel de FF, los hallazgos indican que casi la mitad de los participantes presentan una familia funcional, un tercio de la muestra reporta una disfuncionalidad familiar moderada y solo

una décima parte presenta una disfuncionalidad familiar severa. Estos resultados coinciden con estudios previos realizados en Paraguay⁴ y Perú¹¹ con población escolarizada, los cuales también reportan que la mayoría de los participantes tienen una familia funcional, seguida de una familia disfuncional.

Una posible explicación para la alta frecuencia de familias funcionales en este estudio es que en el sur de México predominan las familias tradicionales o nucleares, conformadas por el padre o la madre y sus hijos/as. Además, se observa una transformación en los estilos de crianza, pasando de familias autoritarias a autoritativas, donde los padres ejercen niveles altos de supervisión, pero también brindan afecto hacia sus hijos/as.^{25,26}

En relación con el sexo, se identificaron diferencias en la FF, siendo las mujeres quienes presentan una mayor proporción de familias funcionales. Este hallazgo es similar a lo encontrado por Yucra-Camposano, quien señala que los vínculos generados entre los miembros de la familia son incentivados principalmente por el sexo femenino.⁶ Esta diferencia puede explicarse desde un enfoque sociocultural, propiciado por las ideologías predominantes en la sociedad en cuanto a la socialización de los géneros. Se les adjudica principalmente a las mujeres la responsabilidad del cuidado y la afectividad entre los integrantes del núcleo familiar, mientras que a los hombres se les asigna la responsabilidad de los aspectos materiales y económicos, por encima de los emocionales.²⁷

De acuerdo con la puntuación obtenida en el cuestionario de HS, los jóvenes demostraron la capacidad para organizar sus pensamientos, sentimientos y acciones, además de ser resolutivos ante diversos escenarios que pudieran desencadenar situaciones de riesgo para su salud. Al comparar las HS por sexo, se observó que las mujeres presentaron mayores HS en comparación con los hombres. Sin embargo, los hombres puntuaron más alto que las mujeres en la autoexpresión en situaciones sociales.

Este hallazgo es similar a lo reportado por González y Moler, quienes indican que una proporción significativa de los participantes tiene buenas HS, aunque las mujeres alcanzaron un nivel más alto que los hombres.⁹ En otro contexto, León-Navarrete et al., señalaron que tanto hombres como mujeres tienen niveles adecuados de HS.²⁸ Sin embargo, en menor medida, existe evidencia que documenta que los hombres tienen niveles más altos de HS, particularmente en autoconcepto, autoestima y menor sensación de miedo. Esto implica que los hombres tienen una mayor capacidad de expresar opiniones, sentimientos e intereses de manera espontánea, sin sentir ansiedad en situaciones sociales como reuniones o grupos.¹⁹

Respecto al objetivo del estudio, se identificó una relación positiva y significativa entre el FF y las HS, así como entre el FF y la autoexpresión en situaciones sociales. Los hallazgos corroboran lo establecido en investigaciones previas que han documentado una relación significativa entre ambas variables, señalando que, a mayor FF, mayor desarrollo de HS.^{4,11} Lo anterior pone de manifiesto que un óptimo FF contribuye al

correcto desarrollo de las HS y a mejores niveles de salud física y emocional en los jóvenes.¹² Un entorno familiar armonioso, con afecto y supervisión por parte de los progenitores, influye positivamente en el neurodesarrollo de los hijos, reflejándose en una mayor seguridad y confianza para establecer relaciones interpersonales saludables. Además, incrementa sus habilidades cognitivas para afrontar de manera asertiva situaciones de riesgo que puedan impactar su desarrollo biopsicosocial.²⁹

Esto deja claro que la familia, como unidad funcional, es la principal estructura social que brinda la oportunidad de transmitir valores, creencias, costumbres y reglas. Estos aspectos configuran la conducta de cada miembro del núcleo familiar y, en el futuro, influirán en los comportamientos que estos individuos mostrarán en la sociedad a lo largo de sus vidas, ya sean comportamientos vinculados a estilos de vida saludables o no saludables.³⁰

Conclusión

Con base en los resultados obtenidos, se identificó una relación significativa entre el FF y las HS, lo que sugiere que una familia funcional puede fortalecer las habilidades de los jóvenes, promoviendo la adopción de conductas saludables que impacten positivamente en su vida. Las diferencias de sexo encontradas en el estudio también deben ser consideradas como un factor clave en la atención a los jóvenes, dado que pueden influir en las dinámicas familiares y en el desarrollo de sus HS. Para los profesionales de enfermería, es fundamental analizar estas variables desde el primer nivel de atención, con el fin de identificar de manera oportuna situaciones que afecten la dinámica familiar y sus consecuencias en los integrantes del núcleo familiar. En este sentido, se debe promover la implementación de factores protectores a través del fortalecimiento de la comunicación asertiva, el fomento de estilos de crianza positivos y la resolución de conflictos dentro del hogar.

Por otra parte, la investigación presenta algunas limitaciones. En primer lugar, el tipo de muestreo utilizado en esta investigación podría haber limitado la representatividad de la muestra, así también el hecho de que los datos hayan sido auto reportes de aspectos psicológicos, lo que a veces puede estar determinado por las circunstancias que experimenta el joven en un momento determinado. Otro aspecto para considerar es que este estudio no incluye una evaluación longitudinal, por lo que no se puede analizar la evolución de las variables a lo largo del tiempo ni establecer relaciones causales claras entre el FF y las HS. En futuros estudios se sugiere ampliar el marco muestral y aplicar un muestreo aleatorio estratificado, además de integrar a jóvenes de zonas rurales y urbanas, de escuelas públicas y privadas, con la finalidad de obtener una muestra más representativa y diversa que permita una mejor generalización de los resultados, brindando información más precisa y útil para el diseño de intervenciones más efectivas.

Bibliografía

1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Cada niña, niño y adolescente tiene derecho a estar protegido y vivir en familia. UNICEF (sitio web), 2020. <https://www.unicef.org/mexico/cada-ni%C3%B1a-ni%C3%B1o-y-adolescente-tiene-derecho-estar-prottegido-y-vivir-en-familia>

2. Organización de las Naciones Unidas. Las familias y el cambio climático. ONU (sitio web), 2024. <https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families>
3. Gobierno de México. 15 de mayo, Día internacional de la Familia. Gobierno de México (sitio web), 2023. <https://www.gob.mx/profeco/documentos/15-de-mayo-dia-internacional-de-la-familia?state=published>
4. Aguilera, Natalia. Funcionalidad familiar y habilidades sociales en adolescentes. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*. 2024; 5(5): 743–757. <http://dx.doi.org/10.56712/latam.v5i5.2643>
5. Delfín-Ruiz, Claudia; Saldaña Orozco, Claudia; Cano Guzmán, Rodrigo; Peña Valencia, Erwin Jose. Caracterización de los roles familiares y su impacto en las familias de México. *Revista de Ciencias Sociales*. 2021; 27(3):128–138.
6. Yucra-Camposano, Jennifer Fiorella. Funcionalidad familiar percibida en función al sexo y edad en peruanos durante la pandemia COVID-19. *Revista de Investigación Psicológica*. 2024; 31: 75-92. <https://doi.org/10.53287/gmmg3157qi39y>
7. Castro-Sataray, Omar; Castro-Castañeda, Remberto. Variables individuales y sociales que explican la funcionalidad familiar en adolescentes. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*. 2020; 8(spe5):1-18. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2503>
8. Auquilla Guzmán, Álvaro Fabián. Funcionamiento familiar en relación con la conducta sexual de riesgo en adolescentes: Una revisión integradora de la literatura. *Centros: revista científica universitaria*. 2021; 2(2):74-90. <http://dx.doi.org/10.46932/sfjdv2n2-208>
9. González-Moreno, Alba; Molero-Jurado, María del Mar. Recursos de intervención para trabajar las habilidades sociales con adolescentes: Revisión sistemática cualitativa. *Revista mexicana de investigación educativa*. 2023; 28(98): 863-886. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662023000300863&lng=es&tlng=es
10. Viktorovna Uvarina, Natalia; Aleksandrovna Gnatyshina, Elena; Viktorovich Savchenkov, Alexey; Alexandrovna Pakhtusova, Natalia. Asociación social: el desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes de las regiones. *Propósitos y representaciones*. 2021; 9(esp3):1274-1274. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1274>
11. Esteves Villanueva, Angela Rosario; Paredes Mamani, Rene Paz; Calcina Condori, Carmen Rosa; Yapuchura Saico, Cristóbal Rufino. Habilidades Sociales en adolescentes y Funcionalidad Familiar. *Comuni@cción*. 2020; 11(1):16-27. <https://comunicacionunap.com/index.php/rev/article/view/392>
12. Hernández-Yepe, Palmer José; Inga-Berrospi, Fiorella; Chiroque-Becerra, María Guadalupe, Ramos-Rupay, Paola; Contreras-Carmona, Pavel Jaime; Valladares Garrido, Mario. Funcionalidad familiar, habilidades sociales y estilos de vida en estudiantes durante la pandemia por la COVID-19. *Revista Cubana de Medicina Militar*. 2022; 51 (3),1-19. <https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/2083/1457>
13. Müggenburg-Rodríguez, María Cristina; Pérez Cabrera, Iñiga. Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. *Enfermería Universitaria*. 2007; 4(1):35-38. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358741821004>
14. Arias-Gómez, Jesus; Villasís-Keever, Miguel Angel; Miranda-Novales, Maria Guadalupe. El protocolo de investigación III: la población de estudio. *Revista Alergia México*. 2016; 63(2): 201–206. <https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181>
15. Smilkstein, Gabriel. The family APGAR: a proposal for a family function test and its use by physicians. *The Journal of Family Practice*. 1978; 6(6):1231-1239.
16. Castilla, Humberto; Caycho, Tomas; Shimabukuro, Midori; Valdivia, Amalia. Perception of family functioning: psychometric analysis of Family APGAR Scale in adolescents in Lima. *Propósitos y Representaciones*. 2014; 2(1):65–78. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2014.v2n1.53>
17. Ordóñez-Azuara, Yeyetsy; Gutiérrez-Herrera, Raúl Fernando; Méndez-Espinoza, Eduardo; Alvarez-Villalobos, Nery; Lopez Mata, Daniela; De la Cruz de la Cruz, Carlos. Asociación de tipología familiar y disfuncionalidad en familias con adolescentes de una población mexicana. *Atención Primaria*. 2020; 52(10):680–689. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2020.02.011>
18. Karimi, Zeinad; Taheri-Kharameh, Zhara; Shariffard, Fatemeh. Cultural adaption and psychometric analysis of family APGAR scale in Iranian older people. *Korean Journal of Family Medicine*. 2022; 43(2):141–6. <http://dx.doi.org/10.4082/kjfm.21.0028>
19. Gismero González E. *Manual de Escala de Habilidades Sociales*. TEA Ediciones. 2002.
20. Grasso-Imig, Paula. Validación de la Escalade Habilidades Sociales, de Gismero González, en adultos de Buenos Aires. *Revista ConCiencia EPG*. 2022; 7(2): 183-202. <https://doi.org/10.32654/CONCIENCIAEPG.7-2.10E>
21. Sánchez-Reyes, Acela; Osornio-Castillo, Leticia; Ríos-Saldaña, Maria Refugio. Habilidades sociales básicas y su relación con la ansiedad y las estrategias de afrontamiento en estudiantes de medicina. *Psicología Iztacala*. 2019; 22(2): 834-856. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/70134>
22. Mayorca-Ponce, Rocío B; Sillis- Palma, Ketzaly; Martínez-Alamilla, Abigail; Salazar-Valdez, Daniela; Mota-Velázquez, U. Cuadro comparativo “Estadística inferencial y descriptiva”. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. 2020; 8:93–95.
23. World Medical Association. Declaración de Helsinki de la AMM-Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. WMA (sitio web), 2024. <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
24. Secretaría de Gobernación. Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. Secretaría del Gobernación (sitio web), 2014. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148&fecha=04/01/2013#gsc.tab=0
25. Noh-Moo, Pedro Moisés; Castillo-Arcos, Lubia del Carmen; Telumbre-Terrero, Juan Yovani; Maas-Góngora, Lucely; Ramírez-Sánchez, Sylvia Claudine; Tirado-Reyes, Roberto Joel. Uso de alcohol como predictor de la violencia filio-parental en adoles-

- centes del sur de México. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*. 2024; 58:1-8. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-220x-reeusp-2024-0016es>
26. Murillo Carranza, Rodrigo; Vargas Martínez, José Ignacio; Hernández Rodríguez, Gloria Imelda; Tirado Millan, Lucinda, Parra Sierra, Víctor; Tapia Reyes, Raquel. Inteligencia emocional y su relación en el consumo de alcohol en universitarios mexicanos. *Revista Salud. Núcleo de Pesquisa e Extensão em Política, Planejamento, Organização e Práticas (individual e Coletiva) em Saúde*. 2022; 7(2):1-18. <http://dx.doi.org/10.30681/2526101010431>
27. González-Moreno, Alba; Molero-Jurado, María del Mar. Diferencias de sexo en habilidades sociales y creatividad en adolescentes: una revisión sistemática. *Revista Fuentes*. 2022; 1(24):116–126. <http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2022.17471>
28. León-Navarrete, Marco Marcelo; Arbeláez-Hurtado, Ana Milena; Terán-Placencia, Katia Isabel; Muzo-Toapaxi, María José. Inteligencia emocional y habilidades sociales en estudiantes de nivelación de una universidad. *Revista Ecuatoriana de Psicología*. 2024; 7(17):73–92. <http://dx.doi.org/10.33996/repsi.v7i17.111>
29. González-Moreno, Alba; Molero-Jurado, María del Mar. Una revisión sistemática sobre las variables relacionadas con las habilidades sociales y la creatividad en el periodo de la adolescencia. *Apuntes de Psicología*. 2021; 39(3):159–72. <http://dx.doi.org/10.55414/ap.v39i3.907>
30. Telumbre-Terrero, Juan Yovani; López-Cisneros, Manuel Antonio; Castillo-Arcos, Luvia del Carmen, Sánchez-Becerra, Alejandra; Sánchez-Domínguez, Juan Pablo. Historia familiar y consumo de alcohol en adolescentes. *Revista Salud Uninorte*. 2019; 35(1):72–83.